

EKOFISIOLOGI TUMBUHAN SEBAGAI PENDEKATAN INTERDISIPLINER PADA CABANG ILMU BOTANI

Elia Roza (1810421011) - Laboratorium Fisiologi Tumbuhan, Jurusan Biologi,
FMIPA, Universitas Andalas, Padang

Fisiologi tumbuhan merupakan salah satu cabang biologi yang mempelajari tentang proses metabolisme yang terjadi didalam tubuh tumbuhan yang menyebabkan tumbuhan tersebut dapat hidup. Laju proses metabolisme dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan mikro disekitar tumbuhan tersebut. Dengan mempelajari fisiologi tumbuhan, kita akan memahami bagaimana sinar matahari dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk menghasilkan karbohidrat dari bahan baku anorganik berupa air dengan karbondioksida, mengapa tumbuhan membutuhkan banyak air?, bagaimana biji berkecambah?, mengapa tumbuhan layu jika kekeringan? dan berbagai macam gejala lainnya yang ditampak oleh tumbuhan. Fisiologi tumbuhan memiliki hubungan yang erat dengan beberapa bidang ilmu lain, terutama cabang ilmu Botani. Sebagai contoh adalah antara fisiologis tumbuhan dengan ekologi tumbuhan. Banyak topik yang dikaji dalam bidang fisiologis tumbuhan berkaitan erat dengan bidang ekologi, misalnya tentang tanggapan tanaman terhadap perubahan berbagai faktor lingkungan. Besarnya porsi daerah tumpang tindih dari berbagai disiplin ilmu ini menyebabkan berkembangnya cabang ilmu baru dan disebut sebagai ekofisiologi tumbuhan atau fisiologi lingkungan (*environmental physiology*).

Dengan hadir ilmu ekofisiologi tumbuhan ini, akan memberikan informasi tentang bagaimana pengaruh antara faktor lingkungan terhadap proses metabolisme tumbuhan. Ekofisiologi tumbuhan umumnya lebih menekankan pada pengaruh faktor lingkungan abiotik, misalnya pengaruh intensitas cahaya, lama penyinaran, kualitas cahaya, suhu, air, kelembaban, perubahan konsentrasi gas-gas atmosfer, sifat fisika, dan kimia tanah. Cabang ekofisiologi yang memfokuskan pembahasan pada tanggapan tumbuhan terhadap kondisi lingkungan yang tidak optimal disebut "*stress physiology*". Tumbuhan yang mengalami stress atau cekaman akan menunjukkan respon yang dapat dilihat dari perubahan morfologi maupun dari aktifitas metabolismenya (fisiologi). Menurut Salisbury dan Ross (1995) tumbuhan yang mengalami cekaman air akan meningkatkan produksi metabolit sekunder. Penelitian yang dilakukan oleh Rahardjo et al., (1999) menunjukkan bahwa cekaman air 60% KL (kapasitas lapang) meningkatkan kandungan flavonoid daun tempuyung sebanyak 2,11% dibanding kontrol. Penelitian lainnya yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Suwirnen,dkk (2018) terhadap pertumbuhan tanaman *A. vulgaris* yang

menunjukkan bahwa cekaman air 60% KL memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap jumlah daun dan mempengaruhi kadar artemisinin pada 80% KL.

Faktor lingkungan lainnya yang mempengaruhi fisiologi tumbuhan adalah cahaya. Cahaya sangat besar artinya bagi tumbuhan, terutama karena perannya dalam kegiatan fisiologis seperti fotosintesis, respirasi, pertumbuhan serta pembungaan, pembukaan dan penutupan stomata, perkecambahan dan pertumbuhan tanaman. Penyinaran matahari mempengaruhi pertumbuhan, reproduksi dan hasil tanaman melalui proses fotosintesis. Penyerapan cahaya oleh pigmen-pigmen akan mempengaruhi pembagian fotosintat ke bagian-bagian lain dari tanaman melalui proses fotomorfogenesis (Nurshanti, 2011). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Faridah (1996), dilaporkan bahwa intensitas cahaya yang berbeda memberikan pengaruh nyata terhadap pertambahan tinggi dan diameter batang bibit *Dryobalanops sp.* (shade tolerant) yang diinokulasikan fungi EM setelah enam bulan pengamatan. Hasil terbaik didapatkan pada intensitas cahaya 40%. Sedangkan Yasman (1995) melaporkan bahwa intensitas cahaya yang berbeda memberikan pengaruh nyata terhadap pertambahan tinggi bibit *Dipterocarpus confertus* (shade tolerant) yang diinokulasikan fungi EM setelah 18 bulan pengamatan. Hasil terbaik didapatkan pada perlakuan intensitas cahaya 40%. Demikian juga dengan Phonguodume et. al. (2012) yang melaporkan bahwa intensitas cahaya yang berbeda memberikan pengaruh nyata terhadap pertambahan tinggi dan diameter batang bibit *H. odorata* Roxb. (shade tolerant) setelah 12 bulan pengamatan. Pertambahan tinggi dan diameter batang terbaik didapatkan pada perlakuan intensitas cahaya 50% – 70%.

Suhu juga merupakan faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi kondisi fisiologis tanaman. Secara fisiologis, suhu dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, fotosintesis, pembukaan stomata, dan respirasi. Suhu tinggi dapat menurunkan fotosintesis karena struktur organisasi membran thylakoids yang berubah, perubahan yang spesifik terhadap membran tersebut adalah kehilangan susunan grana atau terjadi pembengkakan grana (Wahid et al. 2007). Penelitian yang dilakukan oleh Zhang et al. (2005) pada tanaman anggur menunjukkan perubahan bentuk kloroplas pada mesofil menjadi bundar, stroma lamela bengkak, dan isi vakuola membentuk rumpun, sedangkan krista terganggu dan mitokondria menjadi kosong. Perubahan tersebut menyebabkan terganggunya pembentukan PSII dan mengurangi fotosintesis dan respirasi. Selain suhu tinggi, suhu rendah juga mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Survei yang dilakukan Kaneda & Beachell (1974) cit. Andaya & Mackill (2003) pada tanaman padi menunjukkan, cekaman suhu rendah dapat menyebabkan menurunnya kemampuan tanaman untuk berkecambah, melambatnya proses pertumbuhan, perubahan warna daun atau menguningnya daun setelah pindah tanam, berkurangnya jumlah anakan dan tanaman

tumbuh kerdil. Menurut Allen & Ord (2001) hal ini terutama terjadi karena rusaknya organ-organ fotosintesis akibat paparan suhu rendah.

Penggabungan fisiologi dan ekologi tumbuhan menghasilkan cabang ilmu baru, yaitu ekofisiologi tumbuhan. Ekofisiologi tumbuhan memberikan banyak manfaat salah satunya yaitu untuk mengetahui bagaimana respon tumbuhan terhadap perubahan faktor lingkungan. Misalnya, tumbuhan yang tidak menerima asupan air yang cukup atau mengalami cekaman kekeringan akan meningkatkan metabolisme sekundernya guna mempertahankan diri. Selain itu, faktor lingkungan seperti cahaya dan suhu juga sangat mempengaruhi kondisi fisiologis tumbuhan. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa faktor lingkungan berkaitan erat dengan fisiologi tumbuhan, sehingga kehadiran cabang ilmu baru ekofisiologi tumbuhan ini sangat membantu dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan lingkungan dan fisiologi pada tumbuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Allen, J.A., & Ort, D.R. (2001). Impacts Of Chilling Temperatures On Photosynthesis In Warm-Climature Plants. *Trends Plant Sci.* 6, 36–42.
- Andaya, V.C., & Mackill, D.J. (2003). Mapping Of Qtls Associated With Cold Tolerance During The Vegetative Stage In Rice. *J. Exp. Bot.* 54, 2579–2585.
- Faridah, E. (1996). *Pengaruh Intensitas Cahaya, Mikoriza Dan Serbuk Arang Pada Pertumbuhan Alam Rybalanops Sp.* Yogyakarta : UGM.
- Kaneda, C., & Beachell. H. M. (1974). Response Of Indica- Japonica Rice Hybrids To Low Temperature. *SABRAO J.* 6 (1): 17-32.
- Nurshanti. (2011). Pengaruh Beberapa Tingkat Teradap Pertumbuhan dan Produksi Tanaman Seledri (*Apium graveolens L.*) di Polibag. *Jurnal Agronobis* 3 (5) : 12-18.
- Phonguodume, C. D.K. Lee, S. Sawathvong, Y.D. Park, W.M. Ho, E.A. Combalicer. (2012). Effects of Light Intensities on Growth Performance, Biomass Allocation and Chlorophyll Content of Five Tropical Deciduous Seedlings in Lao PDR. *Journal of Environment Science and Manajement/ (Special Issue 1 2012) ISSN 0119 – 1144.* P: 60 – 67.

- Rahardjo, M., & Darwati, I. (1999). Pengaruh Cekaman Air Terhadap Produksi dan Mutu Simplisia Tempuyung (*Sonchus arvensis* L.) *Jurnal Penelitian Tanaman Industri* 6(3): 73-79.
- Salisbury, F. B., & Ross, C. W. (1995). *Fisiologi Tumbuhan* (Jilid 3). (Lukman, D. R. & Sumaryono, Trans). Bandung: ITB.
- Sari, E., Suwirman., Noli, Z. A. (2018). Pengaruh Pupuk N dan Cekaman Kekeringan terhadap Pertumbuhan dan Kandungan Artemisinin Tanaman *Artemisia vulgaris* L. *Jurnal Biologi Universitas Andalas (J. Bio. UA)* 6(2): 71-78.
- Wahid, A., & Close, T. J. (2007). Expression Of Dehydrins Under Heat Stress And Their Relationship With Water Relations Of Sugarcane Leaves. *Biol Plant.* 51: 104–109.
- Yasman, I. (1995). Dipterocarpaceae-Tree Mycorrhizae Seedling Conention. [Disertasi]. Landbouw Universitet Wageningen. Wageningen.
- Zhang J-H, Huang W-D, Liu Y-P, Pan Q-H. (2005). Effects of temperature acclimation pretreatment on the ultrastructure of mesophyll cells in young grape plants (*Vitis vinifera* L. cv. Jingxiu) under cross-temperature stresses. *J. Integr. Plant Biol.* 47: 95